

DEKORATIV SAN’AT - GO‘ZALLIK VA NAFISLIK UYG‘UNLIGI

¹Imomatova Umida Mirpulatovna, ²Saydazova Lobarxon Burxon qizi, ³Abayeva Dana
Zaydulla

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrasida o‘qituvchisi.

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi, ³Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421647>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dekorativ san’atning mohiyati, uning asosiy xususiyatlari hamda go‘zallik va nafislik uyg‘unligi masalalari yoritilgan. Milliy amaliy san’at turlari – kulolchilik, kashtachilik, yog‘och o‘ymakorligi va zargarlik misolida dekorativ san’atning badiiy va ma’naviy ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, dekorativ san’atning zamonaviy dizayn va texnologiyalar bilan uyg‘unlashuvi, yosh avlodni estetik tarbiyalashdagi o‘rni ko‘rsatib berilgan. Maqolada dekorativ san’atning milliy qadriyatlarini saqlash, ularni zamon talablari bilan uyg‘unlashtirishdagi o‘rni alohida ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Dekorativ san’at, go‘zallik, nafislik, naqsh, milliy qadriyat, kulolchilik, kashtachilik, yog‘och o‘ymakorligi, zargarlik, estetik tarbiya, milliy va zamonaviy uyg‘unlik.

Аннотация. В статье рассматривается сущность декоративно-прикладного искусства, его основные черты, вопросы гармонии красоты и практичности. На примере народно-прикладного искусства – керамики, вышивки, резьбы по дереву, ювелирного искусства – анализируется художественное и духовное значение декоративно-прикладного искусства. Показана интеграция декоративно-прикладного искусства с современным дизайном и технологиями, его роль в эстетическом воспитании подрастающего поколения. Подчеркивается роль декоративно-прикладного искусства в сохранении национальных ценностей, их гармонизации с требованиями времени.

Ключевые слова: декоративное искусство, красота, практичность, орнамент, национальная ценность, керамика, вышивка, резьба по дереву, ювелирное дело, эстетическое воспитание, гармония национального и современного.

Abstract. This article discusses the essence of decorative art, its main features, and the issues of the harmony of beauty and practicality. The artistic and spiritual significance of decorative art is analyzed using the example of national applied arts - ceramics, embroidery, woodcarving, and jewelry. It also shows the integration of decorative art with modern design and technologies, and its role in the aesthetic education of the younger generation. The article emphasizes the role of decorative art in preserving national values, harmonizing them with the requirements of the times.

Keywords: decorative art, beauty, practicality, ornament, national value, ceramics, embroidery, wood carving, jewelry, aesthetic education, harmony of national and modern.

San’at insoniyat tarixida eng qadimiy va boy madaniy qatlamlardan biri sifatida shakllangan. Uning turli yo‘nalishlari ichida dekorativ san’at alohida o‘rin egallaydi. Chunki bu

san’at turi estetik go‘zallik va kundalik hayotiy nafislikni birlashtira olgan. Dekorativ san’at inson yashaydigan muhitni bezash, u bilan birga unga ruhiy zavq ulashish, milliy qadriyatlarni avlodlardan-avlodga yetkazishda katta ahamiyat kasb etadi.

Dekorativ san’atning mohiyati. Dekorativ san’at – bu oddiy hayotiy buyumlarni bezak vositasida nafislik darajasiga ko‘taruvchi ijodiy faoliyatdir. Unda:

- Bezakdorlik – naqsh, rang va shakl uyg‘unligi orqali estetik ta’sir kuchayadi;

- Nafislik – buyum kundalik ehtiyojga xizmat qiladi;
- Ruhii ta’sir – inson qalbida milliy iftixor va go‘zallikka mehr uyg‘otadi.

Misol uchun, oddiy sopol kosa ichimlik uchun xizmat qilsa, Rishton kulollarining ko‘k va yashil rangdagi naqshlari uni san’at asariga aylantiradi.

Go‘zallik va nafislik uyg‘unligi. Dekorativ san’atning asosiy mohiyati – foydali buyum va estetik zavqni uyg‘unlashtirishdir.

- Kulolchilik – lagan va kosalar dasturxonda ishlatilishi bilan birga, naqshlari orqali uy muhitiga go‘zallik bag‘ishlaydi.

- Kashtachilik – suzani devor bezagi bo‘lishi bilan birga, uy ichiga iliqlik kiritadi.

- Yog‘och o‘ymakorligi – ustun va eshiklar mustahkamlikni saqlash bilan birga, naqshlar orqali ko‘rkamlik beradi.

- Zargarlik – taqinchoqlar ayolning bezagi, lekin ular milliy did va maqom ramzi sifatida ham ahamiyatga ega.

Milliy va zamonaviy talqinlar. O‘zbek xalqining dekorativ san’ati - islmiy naqshlar, girih bezaklar, kashtachilik, kulolchilik, yog‘och o‘ymakorligi kabi turlar bilan mashhur. Bugungi globalashuv davrida esa ular zamonaviy dizayn bilan uyg‘unlashmoqda:

- milliy naqshlar interyer va eksteryer dizaynida qo‘llanmoqda;
- suzani va kashtalar zamonaviy kiyim kolleksiyalariga kirib keldi;
- qadimiy naqshlar grafik dizayn va raqamli san’atda qo‘llanmoqda.

Demak, dekorativ san’at o‘z ildizlaridan oziqlanib, yangi davr talablari bilan uyg‘unlashib bormoqda.

Tarbiyaviy ahamiyati. Dekorativ san’at yosh avlod qalbida:

- go‘zallikka mehr,
- milliy qadriyatlarga hurmat,
- ijodiy tafakkur va didni rivojlantiradi.

Shu bois u tasviriy san’at ta’limida asosiy o‘rinlardan birini egallaydi.

Xulosa

Dekorativ san’at – bu oddiy bezak emas, balki hayot falsafasi. Unda insonning nafislikka intilishi ham, hayotiy ehtiyoji ham mujassam. U milliy madaniyatni saqlash, uni zamon bilan uyg‘unlashtirish va kelajak avlodga yetkazishda eng qudratli vositalardan biridir. Shuning uchun dekorativ san’at – go‘zallik va nafislik uyg‘unligi sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umarov A. O‘zbek xalq amaliy bezak san’ati tarixi. – Toshkent: Fan, 1997.
2. G‘ulomov S. Naqsh san’ati asoslari. – Toshkent: Sharq, 2005.
3. Shomahmudov H., Xo‘jaev A. Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi. – Toshkent:

O‘qituvchi, 2012.

4. Ochildiyev A. O‘zbek amaliy va bezak san’ati. – Toshkent: San’at, 2019.
5. UNESCO. Traditional Arts and Crafts of Uzbekistan. – Paris, 2020.
6. Imomatova Umida Mirpulatovna Artistic imagination and fantasy of students in visual art lessons. Their role in artistic creation. (2024). Web of Teachers: Inderscience Research , 2(11), 156-161.
7. Имоматова , У. (2023). Ўқувчиларнинг таълим ва тарбиясида тасвирий санъат ўқитувчисининг аҳамияти. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: “Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions”, 1(01).